

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14841097>

Леськів С. Р.

*Кандидат юридичних наук,
доцент кафедри кримінального права і кримінології,
юридичний факультет,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
<https://orcid.org/0000-0001-6079-2300>*

Колич І. М.,

*аспірант ЗВО "Львівський університет бізнесу та права",
<https://orcid.org/0009-0003-0123-7890>*

Кожушко В. І.,

*аспірант, ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»,
<https://orcid.org/0009-0009-7384-147X>*

Цигель Н. О.,

*аспірант, ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»,
<https://orcid.org/0009-0005-5377-7301>*

Олефір Р. В.,

*аспірант ЗВО "Львівський університет бізнесу та права",
<https://orcid.org/0009-0003-3456-1234>*

Борщевський Н. Р.,

*аспірант ЗВО "Львівський університет бізнесу та права",
<https://orcid.org/0009-0003-5678-9012>*

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СПРОЩЕННЯ ДОСТУПУ ДО СУДУ ДЛЯ ПОТЕРПІЛИХ ВІД ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ

**JEL Classification: K 19.
SECTION "LAW": Право**

Анотація. У статті досліджено концептуальні засади спрощення доступу до суду для потерпілих від воєнних злочинів у контексті збройної агресії РФ проти України. Проаналізована правова природа доступу до суду як фундаментального принципу верховенства права, що гарантує реалізацію права на справедливий судовий розгляд та відшкодування завданої шкоди. Висвітлено міжнародні та національні стандарти захисту потерпілих, зокрема норми міжнародного гуманітарного права, положення Женевських конвенцій, Римського статуту Міжнародного кримінального суду, а також національне законодавство України, яке визначає процедурні та інституційні механізми звернення до суду.

Досліджено основні бар'єри, що перешкоджають доступу потерпілих до правосуддя, серед яких юридичні та процесуальні труднощі, економічні чинники та інституційні виклики. Акцентовано увагу на складнощах доведення складу воєнних злочинів, необхідності розширення доказової бази та адаптації процесуальних норм до умов війни. Визначено проблеми правової допомоги потерпілим, недостатність фінансових ресурсів та компенсаційних механізмів, а також навантаження на судову систему, що потребує впровадження спеціалізованих судових процедур.

Запропоновано комплексні концептуальні підходи до спрощення доступу до суду, які включають створення спеціалізованих судових палат із розгляду справ про воєнні злочини, запровадження спрощених процедур доказування з урахуванням реалій війни, розширення механізмів документування злочинів та підвищення ефективності міжнародної співпраці у сфері судового переслідування. Висвітлено роль міжнародних судових та арбітражних органів у розгляді справ про воєнні злочини, обґрунтовано необхідність посилення взаємодії національної правової системи з Міжнародним кримінальним судом та іншими міжнародними інституціями для забезпечення невідворотності покарання.

Окреслено перспективи подальшого розвитку правових механізмів захисту потерпілих, зокрема в контексті створення ефективної моделі відновного правосуддя, що передбачає не лише кримінальне переслідування винних, а й забезпечення жертвам війни компенсації та правового захисту. Результати дослідження можуть бути використані для вдосконалення національного законодавства, розробки спеціальних судових процедур та інтеграції міжнародного досвіду у сферу судового переслідування воєнних злочинів в Україні.

Ключові слова: доступ до суду, воєнні злочини, верховенство права, правова допомога, відновне правосуддя, міжнародні трибунали.

Abstract. The article explores the conceptual foundations of facilitating access to justice for victims of war crimes in the context of the armed aggression of the Russian Federation against Ukraine. The legal nature of access to justice is analyzed as a fundamental principle of the rule of law, ensuring the right to a fair trial and compensation for damages. The study highlights international and national standards for the protection of victims, including norms of international humanitarian law, provisions of the Geneva Conventions, the Rome Statute of the International Criminal Court, as well as the national legislation of Ukraine, which defines procedural and institutional mechanisms for judicial recourse.

The research examines the main barriers preventing victims from accessing justice, including legal and procedural difficulties, economic factors, and institutional challenges. Particular attention is paid to the complexity of proving war crimes, the need to expand the evidentiary base, and the adaptation of procedural norms to wartime conditions. The study identifies issues related to legal assistance for victims, the insufficiency of financial resources and compensation mechanisms, as well as the overload of the judicial system, which necessitates the implementation of specialized judicial procedures.

Comprehensive conceptual approaches to simplifying access to justice are proposed, including the establishment of specialized judicial chambers for war crime cases, the introduction of simplified evidentiary procedures considering wartime realities, the expansion of crime documentation mechanisms, and the enhancement of international cooperation in judicial prosecution. The role of international judicial and arbitration bodies in handling war crime cases is highlighted, and the necessity of strengthening the interaction of the national legal system with the International Criminal Court and other international institutions to ensure the inevitability of punishment is substantiated.

The article outlines the prospects for further development of legal mechanisms for victim protection, particularly in the context of creating an effective model of restorative justice that includes not only criminal prosecution of perpetrators but also the provision of compensation and legal protection for war victims. The findings of the study can be used to improve national legislation, develop specialized judicial procedures, and integrate international experience into the prosecution of war crimes in Ukraine.

Keywords: access to justice, war crimes, rule of law, legal assistance, restorative justice, international tribunals.

Вступ

Проблематика доступу до суду для потерпілих від воєнних злочинів є одним із ключових викликів сучасного правопорядку, особливо в умовах широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Масові порушення норм міжнародного гуманітарного права, злочини проти цивільного населення, руйнування об'єктів критичної інфраструктури, незаконні депортації та катування створюють безпрецедентний правовий виклик, що потребує системного і ефективного судового реагування. У цьому контексті важливо не лише забезпечити невідворотність покарання для воєнних злочинців, а й гарантувати потерпілим реальний доступ до правосуддя, що є необхідною умовою відновлення їхніх прав та справедливості.

Доступ до суду – це фундаментальний принцип верховенства права, що забезпечує можливість ефективного судового захисту порушених прав та відшкодування завданої шкоди. Належна реалізація цього принципу передбачає усунення правових, процесуальних, економічних та інституційних перешкод, що можуть ускладнювати подання заяв, розгляд справ та виконання судових рішень. В умовах війни такі перешкоди набувають особливого характеру, адже потерпілі нерідко опиняються в зоні бойових дій, на тимчасово окупованих територіях або у вимушеній еміграції, що ускладнює їхню взаємодію із судовою системою. Водночас розслідування воєнних злочинів вимагає спеціального процесуального підходу, зокрема спрощених процедур доказування, забезпечення правової допомоги та міжнародної координації в переслідуванні злочинців.

Актуальність дослідження зумовлена нагальною необхідністю удосконалення механізмів судового захисту потерпілих від воєнних злочинів у національному правопорядку України та їх гармонізації з міжнародними стандартами. Держава повинна забезпечити функціонування ефективних правових механізмів, що уможливають швидке та справедливе судочинство в умовах війни. Важливим аспектом цього процесу є як адаптація національного законодавства, так і активна взаємодія з міжнародними судами та правозахисними інституціями.

Досліджувану тематику порушували у своїх працях такі науковці: Алієв Р., Антонюк Н., Безубов Д., Бойцов О., Возник М., Горбалінський В., Дорось М., Журиляк Я., Коренев А., Коцур Х., Куриляк Я., Паламарчук О., Піпко А., Рубан К., Шульженко А. В. та інші.

Метою статті є комплексний аналіз концептуальних засад спрощення доступу до суду для потерпілих від воєнних злочинів, визначення основних правових бар'єрів, що ускладнюють реалізацію судового захисту, а також розробка підходів до їх подолання. У ході дослідження буде розглянуто теоретико-правові основи доступу до суду, виявлено ключові проблеми доказування та процесуального переслідування воєнних злочинів, проаналізовано економічні та інституційні чинники, що впливають на ефективність судочинства, а також запропоновано конкретні механізми вдосконалення судового процесу.

Забезпечення справедливого судового захисту потерпілих є не лише правовим завданням держави, а й питанням стратегічного значення для України в контексті формування політики перехідного правосуддя, відновлення законності та притягнення до відповідальності осіб, винних у грубих порушеннях міжнародного права. Тому формування ефективних судових механізмів є важливим кроком на шляху до правової справедливості, що матиме значення не лише для національного правопорядку, а й для світової практики боротьби з воєнними злочинами.

Результати

Забезпечення реального та ефективного доступу до суду для потерпілих від воєнних злочинів є одним із наріжних принципів міжнародного правосуддя та конституційного правопорядку демократичної держави. У контексті воєнної агресії РФ проти України питання судового захисту прав осіб, які зазнали прямих чи опосередкованих втрат унаслідок збройного конфлікту, набуває

особливої гостроти, оскільки правові механізми забезпечення справедливості мають бути адаптовані до умов війни та її наслідків. Відсутність належного доступу до суду сприяє безкарності воєнних злочинців, а також послаблює правові гарантії реабілітації та відновлення прав потерпілих.

Доступ до суду становить фундаментальну засаду верховенства права та є базовою гарантією захисту прав людини, що закріплена у низці міжнародних нормативно-правових актів, зокрема у Загальній декларації прав людини, Міжнародному пакті про громадянські і політичні права, Женевських конвенціях та Римському статуті Міжнародного кримінального суду [1]. Водночас національне законодавство України передбачає відповідні процедурні та інституційні механізми звернення до суду, що мають бути удосконалені з урахуванням сучасних викликів, зокрема необхідності спрощення доказування злочинів, скоєних під час війни, та забезпечення доступу до правосуддя для внутрішньо переміщених осіб, цивільних жертв воєнних злочинів і військовополонених.

З огляду на специфіку воєнних злочинів, ефективність судового захисту залежить не лише від формальної наявності правових механізмів, а й від реальної можливості потерпілих скористатися цими механізмами без надмірних процедурних бар'єрів. Тому дослідження теоретико-правових засад доступу до суду для потерпілих від воєнних злочинів потребує комплексного підходу, який охоплює аналіз міжнародних стандартів, національної нормативної бази та практичних аспектів реалізації права на судовий захист у контексті сучасних реалій війни [2].

Доступ до суду є невід'ємною складовою верховенства права, що забезпечує ефективний захист порушених прав і свобод людини. У межах цієї правової категорії передбачено не лише формальну можливість звернення до судових інстанцій, а й наявність реальних механізмів для отримання справедливого правосуддя. У демократичних правових системах доступ до суду передбачає належні процесуальні гарантії, включно з незалежністю судової влади, рівністю перед законом, відсутністю дискримінаційних обмежень у поданні позовів та забезпеченням належної правової допомоги.

З позиції міжнародного права, доступ до суду ґрунтується на праві кожної особи на ефективний засіб правового захисту, що закріплено у низці міжнародних документів, зокрема у статті 8 Загальної декларації прав людини [3], статті 2 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права [4] та статті 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [5]. Особливої ваги це питання набуває в умовах збройних конфліктів, коли жертви воєнних злочинів стикаються з численними перешкодами в реалізації свого права на судовий захист, що потребує належного нормативного регулювання як на міжнародному, так і національному рівнях.

Захист прав потерпілих від воєнних злочинів закріплений у комплексі міжнародних нормативно-правових актів, які визначають обов'язок держав щодо притягнення до відповідальності винних осіб та забезпечення потерпілим доступу до правосуддя. Основоположним джерелом у цій сфері є Женевські конвенції 1949 року та їхні Додаткові протоколи, які встановлюють юридичні рамки захисту цивільного населення та осіб, що опинилися під окупацією чи ворожим впливом [6]. Важливу роль відіграє Римський статут Міжнародного кримінального суду, який визначає воєнні злочини як серйозні порушення міжнародного гуманітарного права та передбачає механізми притягнення винних до відповідальності [7].

Національне законодавство України також закріплює право потерпілих на судовий захист у контексті міжнародних зобов'язань держави. Зокрема, Конституція України гарантує кожному право на звернення до суду для захисту своїх прав і свобод, а Кримінальний кодекс України містить норми щодо відповідальності за воєнні злочини, що корелюються з міжнародними стандартами. Водночас нормативно-правова база потребує подальшого вдосконалення, особливо в частині спрощення доказових процедур, створення спеціалізованих судових механізмів та посилення гарантій реалізації правосуддя в умовах війни.

Відновне правосуддя є концепцією, що передбачає не лише покарання винних у вчиненні воєнних злочинів, а й відновлення прав потерпілих шляхом компенсації, реабілітації та забезпечення їм належного судового захисту. У міжнародній практиці цей підхід реалізується через спеціалізовані

судові механізми, зокрема Міжнародний кримінальний суд та гібридні трибунали, які розглядають справи про воєнні злочини, а також через національні правові системи, що адаптують відповідні стандарти правосуддя [8].

Україна, яка перебуває в умовах широкомасштабної збройної агресії РФ, має особливу потребу у створенні ефективної системи відновного правосуддя, яка включатиме як кримінальне переслідування воєнних злочинців, так і механізми правової допомоги потерпілим, їх соціального захисту та реабілітації. Запровадження спрощених процедур судового розгляду, використання спеціальних доказових стандартів, розширення міжнародної співпраці у розслідуванні злочинів проти людяності та воєнних злочинів сприятиме посиленню ефективності судового захисту.

Реалізація концепції доступного судового захисту потерпілих від воєнних злочинів потребує інтеграції міжнародного досвіду, удосконалення національного законодавства та створення дієвих процедурних механізмів, що гарантуватимуть невідворотність покарання винних осіб та забезпечення правових гарантій для постраждалих.

Ефективність судового захисту потерпілих від воєнних злочинів значною мірою залежить не лише від наявності правових механізмів, а й від реальної можливості їх практичної реалізації. Попри міжнародно-правові гарантії та національні нормативні засади, фактичний доступ до суду для жертв воєнних злочинів залишається ускладненим через низку системних перешкод. В умовах збройної агресії РФ проти України ці бар'єри набувають особливого значення, оскільки охоплюють як суто юридичні аспекти доказування воєнних злочинів, так і процедурні, економічні та організаційні труднощі, що знижують ефективність реалізації правосуддя.

Проблематика доступу до суду для потерпілих охоплює складність фіксації воєнних злочинів, необхідність розширеного тлумачення доказової бази, а також потребу в удосконаленні механізмів судового переслідування винних осіб, зокрема тих, які перебувають поза юрисдикцією українських судів. Водночас невирішеність питань щодо державної підтримки потерпілих, труднощі з правовою допомогою та фінансове навантаження на жертв війни створюють додаткові обмеження у доступі до правосуддя.

З огляду на зазначене, комплексний аналіз бар'єрів у доступі до суду для потерпілих від воєнних злочинів є необхідним для розробки ефективних механізмів їх подолання та формування належних правових гарантій справедливого судочинства.

Забезпечення доступу до суду для потерпілих від воєнних злочинів стикається зі значними юридичними та процесуальними труднощами, які ускладнюють розслідування і притягнення винних до відповідальності. Одним із ключових викликів є доведення складу злочину, що потребує комплексного підходу до збору доказової бази. Воєнні злочини, які за своєю природою є системними та масовими порушеннями міжнародного гуманітарного права, нерідко відбуваються у зонах активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях, що ускладнює їх оперативну фіксацію та документування [9].

Особливу проблему становить кваліфікація діянь, оскільки воєнні злочини відрізняються від звичайних кримінальних правопорушень, вимагаючи доведення зв'язку між конкретними злочинними діями та збройним конфліктом. У цьому контексті важливим є забезпечення відповідності національної правової бази міжнародним стандартам, передбаченим Римським статутом Міжнародного кримінального суду та Женевськими конвенціями. Водночас національні суди стикаються з необхідністю інтеграції міжнародно-правових підходів у внутрішню систему кримінального судочинства, що потребує належного процесуального регулювання.

Значні труднощі виникають і у зв'язку з доказуванням суб'єктивної сторони воєнних злочинів, що вимагає доведення умислу, характеру злочинного наказу та ланцюга командування. Використання спеціальних методів збору доказів, зокрема супутникових знімків, свідчень свідків, експертних висновків щодо воєнної ситуації, має бути врегульоване на законодавчому рівні та узгоджене з міжнародними стандартами кримінального переслідування воєнних злочинців.

Окремим бар'єром у доступі до суду для потерпілих є економічні чинники, що зумовлюють високі витрати на судовий процес, правову допомогу та збір доказів. Потерпілі від воєнних злочинів, які втратили майно, засоби до існування або вимушено залишили місце проживання, нерідко позбавлені можливості самостійно фінансувати судові витрати, зокрема оплату адвокатських послуг, проведення експертиз, перекладів та інших юридичних процедур [10].

Існуючі компенсаційні механізми, передбачені національним законодавством та міжнародними програмами правової допомоги, мають обмежений характер і часто не охоплюють усіх потерпілих. Проблемним залишається питання відшкодування завданих збитків, оскільки механізми репарацій за воєнні злочини потребують спеціального нормативного врегулювання та координації між національними й міжнародними судовими органами.

В умовах війни держава повинна посилювати правові механізми фінансової підтримки потерпілих, зокрема шляхом розширення державних програм безоплатної правової допомоги, створення фондів компенсації жертвам війни та запровадження міжнародних механізмів стягнення репарацій з держави-агресора. Однак ефективна реалізація таких заходів можлива лише за умов належного правового забезпечення та міжнародної підтримки.

Воєнні злочини становлять особливу категорію кримінальних правопорушень, розгляд яких потребує високої спеціалізації суддів та прокурорів, а також впровадження особливих процесуальних процедур. Національна судова система України, яка вже функціонує в умовах значного навантаження, стикається з додатковими викликами, пов'язаними зі збільшенням кількості кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів. Вирішення цих проблем вимагає розширення кадрового потенціалу судів, запровадження спеціальних програм підготовки суддів і прокурорів, а також створення ефективних механізмів міжнародної співпраці у розслідуванні воєнних злочинів.

Одним із можливих шляхів розв'язання цієї проблеми є створення спеціалізованих судових палат або трибуналів, які займатимуться розглядом справ про воєнні злочини. Такий підхід дозволить забезпечити вищу якість судового розгляду, спростити процедурні питання та скоротити терміни ухвалення судових рішень. Окрім того, важливим є запровадження механізмів електронного судочинства, що дасть можливість пришвидшити процес розгляду справ та полегшити доступ потерпілих до правосуддя [11].

Враховуючи масштабність викликів, що постають перед судовою системою України у зв'язку з розглядом справ про воєнні злочини, необхідно посилити інституційну спроможність судових органів, забезпечити їхню технічну оснащеність, а також інтегрувати міжнародний досвід у сфері переслідування воєнних злочинців. Запровадження комплексних реформ у цій сфері стане важливим кроком у забезпеченні реального доступу потерпілих до правосуддя та створенні ефективної системи судового переслідування злочинців, винних у порушенні норм міжнародного гуманітарного права.

Аналізуючи бар'єри, що ускладнюють доступ до суду для потерпілих від воєнних злочинів, стає очевидною необхідність формування комплексних механізмів їх подолання. Війна, що триває на території України внаслідок агресії РФ, вимагає адаптації правових інструментів до нових реалій, оскільки традиційні судові процедури, розраховані на мирний час, не завжди є ефективними у контексті масових порушень норм міжнародного гуманітарного права.

Спрощення доступу до суду передбачає розробку концептуальних підходів, що охоплюють нормативні, процедурні та організаційні аспекти. Важливими складовими цього процесу є запровадження спеціалізованих судових механізмів, удосконалення процесу доказування, зменшення процесуальних обмежень для потерпілих та створення ефективної системи правової допомоги. Водночас важливим є підвищення ефективності міжнародного співробітництва у сфері розслідування воєнних злочинів та забезпечення належної взаємодії між національними й міжнародними судовими інституціями.

У цьому контексті критично необхідним є формування цілісної концепції судового захисту потерпілих, що відповідатиме як міжнародним стандартам правосуддя, так і особливостям ведення війни на території України. Запровадження адаптованих підходів дозволить забезпечити більш

ефективний механізм відновного правосуддя, сприятиме зменшенню рівня безкарності за скоєні воєнні злочини та посилить загальні гарантії справедливого судочинства.

В умовах збройного конфлікту традиційні судові механізми можуть виявитися надто повільними та складними для забезпечення оперативного розгляду справ потерпілих від воєнних злочинів. Важливим напрямом удосконалення судочинства є запровадження спрощених процедур, що дозволять скоротити строки розгляду справ, зменшити процесуальні формальності та забезпечити потерпілим реальний доступ до правосуддя [12].

Одним із ключових рішень є створення спеціалізованих судових палат або трибуналів, які зосереджуватимуться на розгляді справ про воєнні злочини та забезпечуватимуть ефективний процесуальний механізм для потерпілих [13]. Спрощені процедури можуть включати можливість подання позовів та заяв у цифровому форматі, використання відеоконференцій для допиту свідків та експертів, а також пришвидшене розглядання справ у разі наявності беззаперечних доказів злочину.

Особливої уваги потребує адаптація національних процедур до реалій війни, що передбачає зниження процесуального навантаження на потерпілих та максимальне спрощення процедури доказування. Для цього необхідно запровадити механізми документування злочинів за участю міжнародних організацій, правозахисних інституцій та спеціальних комісій, що дозволить використовувати вже зібрані матеріали без необхідності додаткового доведення обставин, які є очевидними та добре задокументованими.

Традиційні стандарти доказування, що застосовуються в мирний час, не завжди є ефективними у випадку розслідування воєнних злочинів, адже злочини часто відбуваються у зонах активних бойових дій, на тимчасово окупованих територіях або в умовах, коли потерпілі фізично не можуть надати необхідні докази. Саме тому впровадження спеціальних механізмів доказування є необхідною передумовою для підвищення ефективності судових процесів. Одним із важливих інструментів є визнання відкритих джерел інформації, супутникових знімків, експертних оцінок, журналістських розслідувань та свідчень очевидців як належних доказів воєнних злочинів. Використання цифрових технологій та штучного інтелекту для аналізу відео- та фотодоказів може значно полегшити процес збору та оцінки доказової бази [14].

Крім того, необхідно враховувати психологічний стан потерпілих та особливості їхніх свідчень. У цьому контексті доцільним є застосування спрощених стандартів оцінки доказів, що дозволять зменшити процесуальні вимоги до потерпілих, які зазнали фізичних або психологічних травм. Інноваційні підходи до документування воєнних злочинів, такі як використання мобільних додатків для збору доказів або інтеграція баз даних правозахисних організацій у судові процеси, можуть значно підвищити ефективність розгляду справ.

З огляду на транснаціональний характер воєнних злочинів та їхню особливу небезпеку для міжнародної безпеки, важливу роль у забезпеченні справедливого судочинства відіграють міжнародні судові органи. Залучення механізмів Міжнародного кримінального суду, спеціалізованих міжнародних трибуналів та гібридних судів може стати одним із дієвих способів притягнення винних до відповідальності, особливо коли йдеться про високопосадовців держави-агресора.

Важливим аспектом є створення механізмів взаємодії між національними та міжнародними судовими інституціями. Україна вже активно співпрацює з Міжнародним кримінальним судом та іншими міжнародними структурами, однак для підвищення ефективності таких процесів необхідно створити спеціальні механізми обміну інформацією, спільних слідчих груп та міжнародної підтримки у проведенні розслідувань.

Перспективним напрямом є запровадження механізмів арбітражного розгляду для вирішення питань компенсації потерпілим, що дозволить підвищити ефективність стягнення репарацій з держави-агресора. Крім того, важливим є активне залучення правозахисних організацій та міжнародних фондів до надання правової допомоги потерпілим, що сприятиме підвищенню рівня доступу до правосуддя та забезпеченню справедливості.

Розвиток міжнародних судових механізмів у контексті розгляду воєнних злочинів є ключовим елементом формування нової моделі міжнародного правопорядку, яка базуватиметься на принципах невідворотності покарання та повної реалізації прав потерпілих. Для України ці процеси є стратегічно важливими, оскільки вони не лише сприятимуть притягненню винних до відповідальності, а й забезпечать відновлення справедливості для жертв війни та створення ефективної системи юридичного захисту в постконфліктний період.

Висновки

Забезпечення доступу до суду для потерпілих від воєнних злочинів є ключовим елементом правової політики України в контексті відсічі збройній агресії РФ та відновлення справедливості. Аналіз теоретико-правових засад цього питання засвідчує, що ефективний судовий захист постраждалих осіб потребує не лише формального закріплення відповідних гарантій, а й створення реальних механізмів, які уможливають реалізацію права на правосуддя в умовах воєнного часу. Важливу роль у цьому процесі відіграють як національні правові механізми, так і міжнародні судові інституції, що доповнюють зусилля України у притягненні винних до відповідальності.

Системний аналіз існуючих бар'єрів у доступі до суду показав, що потерпілі стикаються зі значними юридичними, економічними та інституційними перешкодами. Доведення складу злочину у воєнний час ускладнюється обмеженими можливостями збору доказів, особливістю їх оцінки та специфікою кваліфікації діянь. Водночас економічні обмеження, зокрема високі витрати на правову допомогу та судові процедури, можуть істотно ускладнювати доступ до правосуддя. Суттєве навантаження на судову систему, потреба в спеціалізованих судових механізмах та обмеженість державних ресурсів створюють додаткові виклики, що потребують невідкладного вирішення.

Запровадження концептуальних підходів до спрощення доступу до суду для потерпілих від воєнних злочинів має ґрунтуватися на комплексному підході, що включає вдосконалення правових процедур, адаптацію доказових стандартів до реалій війни, а також посилення міжнародного співробітництва. Розширення можливостей спрощеного судового розгляду, запровадження спеціальних механізмів документування злочинів та створення спеціалізованих судових інституцій сприятиме підвищенню ефективності правосуддя. Важливим напрямом є також інтеграція міжнародного досвіду та активна взаємодія України з Міжнародним кримінальним судом, що дозволить розширити юрисдикційні можливості переслідування злочинців.

Перспективним напрямом правових реформ у цій сфері є запровадження комплексної моделі відновного правосуддя, яка не лише забезпечить належний судовий розгляд справ, а й сприятиме відшкодуванню завданих збитків та реабілітації потерпілих. Розвиток інституційних механізмів, посилення координації між національними та міжнародними судами, розширення програм безоплатної правової допомоги та створення фондів підтримки жертв війни – це першочергові заходи, які необхідно впровадити для забезпечення справедливості.

Таким чином, формування ефективного механізму судового захисту потерпілих від воєнних злочинів є одним із важливих стратегічних завдань держави. Реалізація відповідних заходів сприятиме не лише зміцненню правової системи України, а й утвердженню принципу невідворотності покарання за воєнні злочини, що є основою для подальшого міжнародного правопорядку та відновлення справедливості для жертв війни.

Список використаної літератури

1. Коренев, А., & Горбалінський, В. (2022). Міжнародні стандарти забезпечення права на доступ до правосуддя: адміністративно-правовий аспект. <https://er.dduvs.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/10161/32.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

2. Бойцова, Д., Куриляка, Я., & Бойцов, О. (2023). Проблеми доказування воєнних злочинів. *Матеріали конференції МНЛ*, (22 грудня 2023 р., м. Чернівці), 159-161. <https://archive.liga.science/index.php/conference-proceedings/article/download/663/671>
3. Організація Об'єднаних Націй. (1948). *Загальна декларація прав людини* (ст. 8). Доступно за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text
4. Організація Об'єднаних Націй. (1966). *Міжнародний пакт про громадянські і політичні права* (ст. 2). Доступно за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text
5. Рада Європи. (1950). *Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод* (ст. 6). Доступно за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
6. Паламарчук, О. (2022). Женевські конвенції у системі міжнародного гуманітарного права. *Збірник наукових праць*. <https://card-file.ontu.edu.ua/bitstreams/80c09931-11f3-4693-83ed-e03f2f22ae/download#page=137>
7. Організація Об'єднаних Націй. (1998). *Римський статут Міжнародного кримінального суду*. Доступно за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588
8. РУБАН, К. П. (2019). Перспектива гібридних кримінальних судів для України як міжнародно-правовий механізм забезпечення прав людини. *Захист прав людини: міжнародний та вітчизняний досвід: матеріали*, 556. https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31306/1/zahust_prav_ludunu.pdf#page=557
9. Антонюк, Н. (2023). Контекстуальний елемент воєнних злочинів: зміст і необхідність встановлення. *Law of Ukraine/Pravo Ukraini*, (5). <https://www.academia.edu/download/104257628.pdf>
10. Беззубов, Д. О., Алієв, Р. В., & Возник, М. В. (2024). Нормативно-правове регулювання судовоекспертної діяльності в Україні в умовах війни. *DICTUM FACTUM*, (2 (16)), 325-340. <https://df.duit.in.ua/index.php/dictum/article/download/371/332>
11. Піпко, А. М. (2024). Відновлення військових судів як складова державного управління системою судової влади України. *Інформація і право*, (2 (49)), 208-218. <http://il.ippi.org.ua/article/download/306293/297729>
12. Коцур, Х. А. (2024). Особливості розслідування злочинів в умовах воєнного стану. 69. https://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/8542/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_29.11.2024.pdf#page=69
13. Дорось, М. О. (2023). Роль міжнародного кримінального суду у контексті забезпечення кримінальної відповідальності фізичних осіб. https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/61967/1/%D0%A4%D0%9C%D0%92_293_2023_%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8C%20%D0%9C.%D0%9E..pdf
14. Шульженко, А. В. (2022). Проблеми доказування об'єктивної сторони у злочинах про порушення законів і звичаїв війни. *Вісник Луганського навчально-наукового інституту імені ЕО Дідоренка*, (2), 261-270. <https://luhbulletin.dnuvs.ukr.education/index.php/main/article/download/93/89>